

LAS DESDICHAS

DE UN SOLDADO.

Un domingo por la tarde
mal comido y bien peinado,
me puse á considerar
las desdichas de un soldado.

Si yo me pongo á contar
los trabajos que he pasado,
insultos y pesadumbres
nunca los daré acabados.

Si el cielo no lo remedia
será nuestro paradero
el sobaco de los ciegos
en esta maldita guerra.

Un dia en Calatayud
salimos con un comboy,
tan buen pié llevamos hoy
como el demonio y la Cruz.

Divisamos una sierra
llamada de los tres pechos,
y está un parapeto hecho
donde los hombres se entierran.

Bajamos á una cañada
senda del profundo infierno,
en el rigor del invierno
que hasta el cielo tiritaba.

Por el bosque de la breña
desplega mi compañía,
aquella que fué vencida
apenas dieron las señas.

Al momento nos cercaron
de fuego contra nosotros,
se llevaron el comboy
y una conduccion de potros.

Algunos ternos sonaron
en medio de aquestos males,
y aquel dia se llevaron
hasta el pan de los morrales.

Por allí nos ocultamos
aguardando la columna,
cuatro dias se pasaron
anocheciendo en ayunas.

Colocamos un vijía,
que era el que estaba capaz,
y por señas nos decia
que ya van á desfilas.

Tocaron á reunion
y yo me quedé dormido,
me salieron á buscar
dos cabos muy encendidos.

Uno de ellos me encontró
en medio de aquella breña,
y me arrimó tanta leña
que calienta mas que el sol.

Me sortó cuatro crujidos
con tal ira y tan de golpe,
disperté despavorido
y allí dije, voto y fotre.

Salgo corriendo á las filas
ciego de aqueste pesar,
sin saber donde meterme
para ocupar mi lugar.

Allí me metí entre dos
como ciego y sin sentio,
que gracioso estaba yo.
y el estómago vacio.

De la hambre que tenia
casi me daban desmayos,
y de castigo me ordenan
que salga de itinerario.

Apenas me retiré
menos de un tiro de bala,
me metí entre la faccion
que allí estaba de avanzada.

Por un arroyo que habia
tomé por aquellas veras,
y al saltar una barranca
me divisó el centinela.

Allí me pidió el quien vive
y yo contesté, el demonio,
y dándole gusto á el dedo
de mis pies levanto el polvo.

Salgo corriendo á mis filas
por libertarme la vida,
y advertí que me persigue
uno de caballería.

Entregate que hay cuartel
en altas voces me dice,
volví la cara y traía
la lanza puesta en el ristre.

Al momento me alcanzó
y rendí la rodilla en tierra,
tendiendo el fusil á la cara
hizo su oficio la piedra.

Cayó del caballo abajo
reborcándose en su sangre,
pero le empuñé el morral
que llevaba pan y carne.

Otros acuden al tiro
y yo me acoji á los pies,
viéndome precipitado
no me deluve en comer.

En un roble me amparé
donde dos me rodearon
y á muerte me sentenciaron
como al inocente Abél.

Aunque susto me causaba
nunca me quise entregar,
por mas que me amenazaba
yo no soltaba el morral.

Los soldados de mis filas
viéndome en tanta agonía,
marchan á carrera abierta
y á fuego me defendían.

Ellos escapan huyendo
por las faldas de una sierra,
y de lo que iba en el morral
pronto hicimos paz y guerra.

Uniéndome á la Columna
se juntan á preguntarme,
y de todo daba razones
menos del pan y la carne.

Caigo á la noche alojado
en casa de una patrona
y se le antojó parir,
y al verme se desazona.

En el chaleco del burro
me hace la cama á lo largo,
donde pasé aquella noche
tan agusto como un galgo.

En un albergue tan bueno
cubierto de estéras bellas,
que no tuve que salir
para contar las estrellas.

Cada terno que yo hechaba
encogiéndome de lado,
parecía que allí estaba
algun demonio encerrado.

Cansado de tiritar
me rindió el sueño del alba,
y fué mi fortuna tal
que tocaron á generala.

Desperté allá á largo rato
y á la calle me salía,
y aun patron que me encontré
estas preguntas le hacía.

Usted sabe si han tocado
para sacar las raciones,
con los brazitos cruzados
dándome algunos coscones.

Yo no sé á lo que han tocado,
el patron me contestó,
ya hace más de dos horas
que la columna salió.

Tomó la huella corriendo
con la barriga en adviento,
y al fin los vine á alcanzar
en una fuente bebiendo.

Me dieron buen desayuno
boca abajo en un tambor,
entre tantos como habia
á todos llamé atencion.

En fin salimos de esta
con las espaldas quemando,
y un silencio en las quijás
y de contento llorando.

Como no gasté camisa
nunca tuve que labar,
guarnecido de chungáis
como mi dedo pulgar.

710
4
Por donde quiera que iba,
era yo una fiesta andando,
y si pillaba una esquina
al momento venia abajo.

Fué tanta la desdicha mia
que se me olvidó el comer,
que por lunas no lo hacia
ni ocho veces en el mes.

Así mi tiempo servi
hasta tomar la licencia,

esto si que era sufrir
y en todo tener paciencia.

Aquí concluyo este caso
por no contar mas tormentos,
y á mi casa voy de paso
sin racion ni alojamiento.

El que no quiera creerlo
y le pareciere chanza,
que no aguarde mi licencia
para ir á sentar plaza.

APUROS Y DESDICHAS DE UN POBRE.

Sin tener metal ni cobre
ni puertas por donde entrar,
y no hallar en todo el orbe
quien le preste en caridad,
que confusion para un pobre!

Nadie se empeña por él
al verlo descamisado,
ni aun claves en la pared
cual estará el desdichado,
sin plata ni que vender!

Marchando á carrera abierta
mandó tocar la agonía,
y la comadre á la puerta,
que amargura no sería
tener á su madre muerta!

Pronto se quiso volver
por ver si con bien salía,
de un terremoto por pie
hayó una sala caída
y de parto á su mujer.

Esta composicion es propiedad de Antonio Sanchez Roldan,
natural del Viso del Alcor, provincia de Sevilla, trabajador del
campo, sin saber leer ni escribir.—El que me lea me dispensará
las faltas.

CARMONA:—Imprenta de D. José M.^o Moreno, calle de Madre de Dios.